

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ НА КУРСАХ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Арипджанова Альфия Равильевна

Доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент Филиала Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена

Аннотация. В данной статье перечислены факторы усовершенствования креативного потенциала педагогов на курсах переподготовки и повышения квалификации. Сделан акцент на принципы совершенствования креативного потенциала у педагогов вузов.

Ключевые слова: вузовское образование, креативный потенциал, педагог, система переподготовки и повышения квалификации.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'qituvchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurslarida kreativ salohiyatini oshirish omillari sanab o'tilgan. Oliy ta'lim o'qituvchilarining ijodiy salohiyatini yuksaltirish tamoyillariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'limi, kreativ salohiyat, o'qituvchi, qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimi.

Annotation. This article lists the factors for improving the creative potential of teachers in retraining and advanced training courses. Emphasis is placed on the principles of improving the creative potential of university teachers.

Key words: university education, creative potential, teacher, system of retraining and advanced training.

1. Введение

Реализация стратегии «обучение в течение всей жизни» в мировом и республиканском масштабе определила новую методологию подготовки педагогических кадров, в основе которой находится максимальная ориентация на реализацию креативного потенциала педагогов, основанного на знаниях и передовых информационно-преобразующих технологиях профессиональной деятельности. Такой подход предусматривает возможность выстраивания индивидуальных образовательных траекторий педагогов, обеспечения гибкости и разнообразия форм обучения, использования современных образовательных технологий и IT-технологий.

2. Анализ литературы и методология научного исследования

Усовершенствование креативного потенциала педагогов в системе переподготовки и повышения квалификации с помощью инновационных технологий в условиях цифровизации образования обусловлено рядом факторов. Во-первых, профессиональное образование должно удовлетворять потребность педагогов в качественном повышении квалификации. Во-вторых, одним из современных требований к профессиональным программам является их мобильность, проявляющаяся в оперативном реагировании на образовательный запрос в части изменения не только содержания учебных тем, но и гибкости календарного учебного графика. В-третьих, определяется перечнем необходимых компетенций, которыми должен владеть преподаватель в соответствии с профессиональным стандартом педагога. Поэтому для организации современного образовательного процесса в вузе педагог должен обладать

креативным потенциалом. Осуществить решение этой задачи без специального обучения возможно в рамках освоения программ переподготовки и повышения квалификации, реализующихся с применением образовательных технологий.

В условиях непрерывных технологических изменений перед образованием ставится задача развития у педагогов мотивации к самостоятельной исследовательской и проектной деятельности, конструкторских навыков, повышения креативного потенциала. Эти требования отражены в Указе Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», где чётко и ясно обозначены 100 целей в области образования, базирующиеся на 7 приоритетных направлений развития Узбекистана на последующие 5 лет [1, с. 1]. Для успешного соответствия названных приоритетов в системе высшего образования в современных условиях необходим педагог, обладающий высоким уровнем профессионализма, педагогического мастерства, самосовершенствования, способный к адекватной оценке существующих проблем и принятию конструктивных решений. Значит, эффективной формой поддержания готовности педагога к осуществлению профессиональной деятельности является система переподготовки и повышения квалификации, которая направлена на изменение, обновление или пополнение набора уже имеющихся знаний, умений, навыков педагога, формирование и развитие профессиональных компетенций, востребованных современным этапом развития высшего образования.

Усовершенствование креативного потенциала педагога осуществляется с учетом следующих ведущих установок: реализации стратегии профессионального обучения в течение всей жизни, предполагающей расширение возможностей, способов и форм освоения профессиональных квалификаций в рамках системы переподготовки и повышения квалификации педагогов; возрастания значимости системы переподготовки и повышения квалификации педагогов как важного фактора развития человеческого капитала; реализации профессионально-ориентированного обучения; возросшей потребности в высококвалифицированных педагогических кадрах для системы переподготовки и повышения квалификации педагогов, подготовка которых должна основываться на инновационных и перспективных подходах и технологиях, обеспечивающих быстрое включение в профессиональную деятельность; возрастания требований к педагогическим кадрам, определяемых запросами рынка труда и заинтересованностью различных структур, в том числе образования, в конкурентоспособных кадрах.

Главным в такой работе с педагогическими кадрами становится оказание реальной, действенной, своевременной помощи педагогам в развитии их мастерства как сплава профессиональных знаний и умений, опирающихся на следующие критерии: 1) Объективные критерии – характеристики социальной ценности личности (социальный статус педагога, успешное решение профессиональных задач). 2) Субъективные критерии – удовлетворенность педагога профессией (соответствие профессии склонностям, мотивам субъекта, желание остаться в профессии). 3) Результативные критерии – соответствие педагога требуемым нормативно заданным параметрам. 4) Процессуальные критерии – соответствие профессиональных действий педагога социально фиксированным нормативным технологиям, методам, средствам. 5) Нормативные критерии – оценка того, в какой мере педагог усвоил нормы и правила, эталоны профессии, умеет ли их воспроизводить на уровне мастерства. 6) Индивидуально-вариативные критерии – оценка того, в какой мере педагог стремится индивидуализировать свой труд, вырабатывает индивидуальный стиль совершенствования креативного потенциала. 7) Критерий уровня профессионализма – оценка актуального уровня знаний и умений педагога. 8) Прогностический критерий – оценка «зон» ближайшего развития педагога, его видения своих профессиональных перспектив. 9) Критерий профессиональной обучаемости – оценка готовности педагога к восприятию нового профессионального опыта, степень открытости новому опыту. 10) Критерий творчества – оценка степени выраженности личного творческого начала, готовности обогащать профессию новыми технологиями. 11) Критерий социальной активности и конкурентоспособности профессионала на рынке труда, в обществе – оценка

социальной позиции педагога, представления о своих конкурентных преимуществах и ограничениях. 12) Критерий профессиональной приверженности – оценка меры профессионализма, преданности профессии и организации, личностной значимости профессии. 13) Качественные и количественные критерии профессионализма – экспертные оценки качества педагога, рейтинг результатов и уровня развития профессионально важных качеств педагога, сравнительная оценка при выполнении обследуемым заданий, моделирующих фрагменты трудовой деятельности.

Процесс усовершенствования креативного потенциала педагогов на курсах переподготовки и повышения квалификации приведёт к: улучшению качества высшего образования; существенному обогащению базового образования педагога; роста эффективности профессиональной деятельности и её оптимизации; оттачиванию педагогического мастерства; формированию профессиональной компетентности; трансформации и модернизации знаний в соответствии с современными подходами и путями решения профессиональных задач; повышению уровня мобильности педагога, его способности к рефлексии; совершенствованию теоретического и практического опыта освоения новых компетенций и профессиональных функций.

При этом важной особенностью является соблюдение следующих требований: 1) обеспечение системности и комплексности учебных занятий и практикумов; 2) создание условий для формирования новых навыков и закрепления их практического применения под руководством специалистов-практиков; 3) интегрирование в курсовую работу результатов актуальных научно-практических исследований; 4) создание педагогами практико-ориентированного продукта с последующей его апробацией; 5) объективная оценка результативности процесса переподготовки и повышения квалификации и своевременная его корректировка; 6) реализация интерактивности, модульности, проектности, дистантности и непрерывности процесса обучения.

3. Заключение

Таким образом, непрерывное усовершенствование креативного потенциала педагогов на курсах переподготовки и повышения квалификации осуществляется путём использования инновационных технологий, оптимальных критериев, соблюдение определённых требований с учётом различных форм обучения.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы»: <https://lex.uz/ru/docs/5841077>
2. Белогуров А.Ю. Проектирование системы повышения квалификации педагогов в контексте кадрового обеспечения социокультурной модернизации российского образования // Известия Южного федерального университета. – 2012. – № 2. – С. 15–24.
4. Perez L. Analysis of the second E-forum on competency-based approaches // Prospects: quarterly revolution of education. – 2007. – Vol. 37. – V 2. – P. 237-247.
5. Асмолов А.Г. Стратегии и методология социокультурной модернизации образования. – М.: ФИРО, 2011. – 73 с.